

उच्च प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना इतिहासाच्या अध्यापनासाठी संगणक
सहाय्यक उपक्रमांचा चिकित्सक अभ्यास - संशोधन आराखडा

श्रीमती शिंपी मनिषा रमेश

संशोधक

अभ्यास केंद्र- मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

प्रा ज्योती मोरे

मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र- मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

1) संशोधनाची पार्श्वभूमी -

संगणक हाच 21व्या शतकातील प्रत्येक कामाचा आत्मा झालेला आहे .तंत्रज्ञानाच्या विस्फोटामुळे सर्व जग इंटरनेटच्या माध्यमातून जवळ आले आहे त्यामुळे सध्याचे युग हे संगणक युग म्हणून ओळखले जाते .दिवसेंदिवस होणाऱ्या बदलांमुळे संगणकाची भूमिका महत्त्वाची आहे . सन 2020 मध्ये सर्व जग कोरोना या भयंकर आपत्तीला तोंड देत होते .या आपत्तीने शिक्षण क्षेत्रावरही विपरीत परिणाम केला .टाळेबंदीमुळे सर्वजण घरात अडकून पडले व तेव्हापासून जास्त प्रमाणात ऑनलाईन शिक्षणाची सुरुवात झाली व विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकून राहिला.

ग्रामीण भागात इतिहास विषयाचे अध्यापन पारंपारिक पद्धतीने म्हणजेच व्याख्यान पद्धतीने होत आहे .त्यामुळे इतिहास विषयाकडे विद्यार्थी कंटाळवाणा विषय म्हणून बघतात . त्यामुळे जर आपण शाळेमध्ये दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे ,ग्राफिक्स ,अॅनिमेशनच्या सहाय्याने प्रभावी व आकर्षक कार्टून्स यांच्या सहाय्याने शैक्षणिक कार्यक्रमाची निर्मिती केली जाते .मानव विकासाच्या अवस्थेसंबंधी चित्रे ,पाठ ,घटकातील आवश्यक चित्रे व नकाशे यंत्राच्या साहाय्याने स्कॅनिंग करून संगणकावर साठवून त्याचा गरजेनुसार अध्यापनात वापर करता येईल .विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञानामुळे आपले ज्ञान अद्ययावत ठेवण्यास मदत होईल .मुलांना इतिहास विषयात रुची निर्माण होऊन मुलांची संपादनूक पातळी वाढण्यास मदत होईल . या सर्व बाजूंचा विचार करून प्रस्तुत संशोधन हाती घेतले आहे .

2) समस्या विधान

येसगाव, तालुका- कोपरगाव या केंद्रातील उच्च प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना इतिहास विषयातील संगणक सहाय्यक अध्यापनाच्या परिणामकारकतेचा अभ्यास करणे .

3. समस्येचे स्पष्टीकरण**अ) पारिभाषिक शब्दांच्या व्याख्या****1. उच्च प्राथमिक शाळा**

इयत्ता सहावी तेआठवी पर्यंतचे वर्ग असलेली शाळा

2. विद्यार्थी -

कोणतीही गोष्ट शिकत असलेल्या नवीन व्यक्तीला विद्यार्थी म्हणतात.

3. इतिहास -

भूतकाळातील घडलेल्या घटनांची क्रमबद्ध व सुसंगत रीतीने मांडणी होय .

4. संगणक सहाय्यक अध्यापन-

पाठ्यपुस्तकातील आशयाचे आजच्या युगात संगणक प्रणालीच्या सहाय्याने केलेले अध्यापन .

5. प्रकल्पाची अंमलबजावणी व परिणामकारकता-

समस्या सोडवण्यासाठी कार्यक्रम राबविल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या संकल्पनांच्या आकलनात घडून आलेला प्रभावी व योग्य बदल होय.

ब) समस्येची व्याप्ती व मर्यादा**व्याप्ती -**

भौगोलिक क्षेत्र -प्रस्तुत संशोधन हे येसगाव केंद्रातील उच्च प्राथमिक शाळा यासाठी आहे. केंद्रात एकूण आठ शाळा आहेत .

कालावधी- 2025/26

घटक -इतिहास अध्यापन करण्यासाठी विविध क्षेत्रे व विविध पद्धती.

मर्यादा -

1) सदर संशोधन हे उच्च प्राथमिक स्तरापुरतेच मर्यादित राहिल .

2) सदर संशोधन हे येसगाव केंद्रातील न्यू इंग्लिश स्कूल येसगाव , शाळे पुरतेच मर्यादित राहिल .

3) सदर संशोधन हे इतिहास विषयाशी निगडित राहिल.

कालावधी - नोव्हें2025- एप्रिल2026

घटक -संगणक सहाय्यक अध्यापन

क) संशोधनाची गृहीतके

- 1) इतिहास हा विषय बहुतेक पारंपारिक पद्धतीने शिकविला जातो.
- 2) इतिहास विषयातील संज्ञा, संकल्पना शाब्दिक स्वरूपातच शिकविल्या जातात .
- 3) इतिहास विषयाच्या तासाला विद्यार्थी एकाग्र होत नाही.

ड) संशोधनाची गरज व महत्त्व**संशोधनाची गरज-**

आज प्रत्येक इतिहास विषयशिक्षकाला या विषयाचे अध्यापन करताना अनेक अडचणी येतात त्यामध्ये नवनवीन संकल्पना ,संज्ञा ,विविध विचारवंत त्यांचे योगदान भूतकाळात घडलेल्या घटना यासारख्या बाबी आहेत त्या स्पष्ट करताना फक्त माहितीच देता येते त्यामुळे विद्यार्थी कंटाळतात व तासिकेला एकाग्र होत नाहीत परिणामी विद्यार्थ्यांची प्रगती कमी दिसून येते तसेच पारंपारिक पद्धतीने अध्यापन केल्यामुळे शिक्षकालाही अध्यापनात रूची वाटत नाही .म्हणून संगणकाच्या सहाय्याने अध्यापनाच्या परिणामकारकतेचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे .

संशोधनाचे महत्त्व

1. संगणकाच्या सहाय्याने अध्यापन केल्याने विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनात नाविन्यता आणता येणार आहे
2. विद्यार्थ्यांना एका विशिष्ट घटकांचे संगणकाच्या सहाय्याने अध्यापन केल्याने तो विद्यार्थी त्या घटकांचे दैनंदिन जीवनाशी सांगड घालू शकेल
- 3) विद्यार्थ्यांच्या मनातील संगणकाबद्दलची अनामिक भीती दूर होऊन शिक्षक विद्यार्थी हितसंबंध जोपासण्यास मदत होईल .
- 4) विद्यार्थी स्वयंअध्ययनाने स्वतःचे ज्ञान वृद्धिंगत करू शकेल.
- 5) संगणकाच्या सहाय्याने अध्यापन केल्याने विषय मनोरंजकपणे शिकवता येणे शक्य होईल.

4) संशोधनाची उद्दिष्टे-

- 1) संगणक सहाय्यक उपक्रमांचा अभ्यास करणे.
- 2) इतिहासाचे अध्यापन करण्यासाठी संगणक सहाय्यक उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे
- 3) इतिहासाचे अध्यापन करण्यासाठी संगणक सहाय्यक उपक्रमांची परिणामकारकता तपासणे.

5) संकल्पनात्मक विश्लेषण

6) संशोधनाची परिकल्पना

संशोधन परिकल्पना-

उच्च प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या इतिहास विषयातील अध्यापनाचा संगणक सहाय्यक अध्यापनाचा वापर केला असता त्यांच्या प्राविण्य सार्थ परिणाम दिसून येतील.

शून्य परिकल्पना-

उच्च प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या इतिहास विषयातील अध्यापनात संगणक सहाय्यक

अध्यापनाचा वापर केला असता त्यांच्या प्राविण्यात कुठलाही सार्थ परिणाम दिसून आला नाही.

चले –

1) **साश्रयी चल** - संगणक सहाय्यक अध्यापन

2) **आश्रयी चल** - विद्यार्थ्यांच्या संपादणुकीत होणारा बदल/ परिणाम .

3) **मानवी चल** - शाळेचे व्यवस्थापन संबंधित शिक्षक व विद्यार्थी

7 **संशोधनाची कार्यपद्धती** - संशोधन पद्धती -प्रायोगिक पद्धती

क) **संशोधक जनसंख्या आणि नमुना निवड**

1. जनसंख्या - येसगाव केंद्रातील उच्च प्राथमिक स्तरावरील सर्व विद्यार्थी .

2. नमुना निवड - इयत्ता सातवीच्या वर्गातील 40 विद्यार्थ्यांची यादृच्छिक पद्धतीने नमुना निवड .

ख) **माहिती संकलनाची साधने -संशोधन व प्रश्नावली, प्रश्नावली ही विद्यार्थ्यांसाठी असणार आहे.**

ग) **प्रत्यक्ष कार्यवाहीची रूपरेषा**

1. संशोधकाने प्रथम दहा समस्यांची निवड केली व त्यातून मार्गदर्शकाच्या सहाय्याने एक समस्येची अंतिम निवड केली.

2. डॉ. कृष्णा पाटील यांचे ऑनलाइन व्याख्यान तसेच प्रा .डॉ. दादासाहेब मोरे यांचे ऑनलाइन व्याख्यान यातून संशोधन कसे करावे याविषयी अधिक माहिती मिळाली .त्यानुसार संशोधन सुरू केले.

3. संबंधित साहित्याचा आढावा समस्येची निश्चिती करण्यात आली.

4. उद्दिष्टे, गृहीतके, परिकल्पना निश्चित करणे,

5. संशोधन पद्धती आणि साधनांची निवड

6. संख्याशास्त्रीय विश्लेषण साधनांची निवड

7. संशोधन साधनांची निर्मिती, संशोधन साधनांच्या सहाय्याने माहितीचे संकलन, माहितीचे विश्लेषण

8. निष्कर्ष अर्थनिर्वचन व शिफारशी सुचविणे.

8. **माहिती विश्लेषणासाठी साधने**

प्राप्त माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी मध्यमान आणि प्रमाण विचलन या दोन संख्याशास्त्रीय साधनांचा वापर करण्यात येईल तसेच सहसंबंध व परीक्षिका यांचा वापर करण्यात येईल .पूर्व चाचणी व उत्तर चाचणी घेण्यात येईल .

9 .संशोधन अहवालाची प्रकरण योजना

अनु. क्र.	प्रकरणाचे नाव
१	संशोधन विषयांची तोंड ओळख
२	साहित्य व संशोधनाचा आढावा
३	संशोधनाची कार्यवाही
४	माहितीचे विश्लेषण व अर्थनिर्वचन
५	सारांश निष्कर्ष व शिफारशी संदर्भसूची व परिशिष्ट

10. आर्थिक अंदाजपत्रक व वेळापत्रक

अनु. क्र.	तपशील	कालावधी
१	संशोधन आराखडा तयार करणे	1 महिना
२	संबंधित संशोधनाचा आढावा	1 महिना
३	प्रश्नावली निर्मिती	1 महिना
४	प्रश्नावली भरून घेणे	1 महिना
५	प्रश्नावली विश्लेषण	1 महिना
६	अहवाल बांधणी व टायपिंग	3 महिने